

Doctor's name: Fernando Cerro Zarabozo													
		M1	M2	M3				D1	D2	D3			
doc_id	gold_standard	medsys_diagnostic_HIGH	medsys_diagnostic_MEDIUM	medsys_diagnostic_LOW	medsys_evaluation_result	medsys_used_criteria	application_rational (optional)	user_diagnostic_1	user_diagnostic_2	user_diagnostic_3	user_evaluation_result	user_used_criteria	application_rational (optional)
04HZsjCx030896hascr	Pituitary Adenoma	['Hipotiroidismo']	['Cataratas', 'Apnea del sueño']	[]	missed	Criteria 3		Hipotiroidismo	Diabetes mellitus		missed	Criteria 3	
017rggqZAoxe0Ge59Llp	Cluster Headache	['Cefalea en racimos']	['Migraña']	['Neuralgia del trigémino']	M1	Criteria 1		Cefalea en racimos (cluster headache)			D1	Criteria 1	
0YWPLSe7ME9emhov38Jk	Chronic Pancreatitis	['Pancreatitis crónica']	['Cáncer de páncreas', 'Insuficiencia pancreática']	[]	M1	Criteria 1		Pancreatitis crónica	Cáncer de páncreas	Insuficiencia pancreática	D1	Criteria 1	
1raaABAQhy4CUAMB4aX9	Crohn Disease	['Infección por Clostridium difficile']	['Enfermedad inflamatoria intestinal']	['Síndrome del intestino irritable']	M2	Criteria 2	El diagnóstico propuesto incluye sin ambigüed	Enfermedad inflamatoria intestinal (Crohn)	Infeccion por Clostridium Difficile		D1	Criteria 2	-El diagnóstico propuesto incluye sin ambigüed
1SQoG2mCewtq9NjVzBnD	Brain Abscess	['Meningitis']	['Encefalitis']	['Absceso cerebral']	M3	Criteria 1		Meningitis	Meningoencefalitis		missed	Criteria 3	
1ugsJnnJtY2n5ZG7PY	Chronic Venous Insufficiency	['Úlcera venosa']	['Úlcera diabética']	['Úlcera arterial']	missed	Criteria 3		Úlcera venosa	Úlcera diabética	Úlcera arterial (yo creo que tiene un poco de las tres)	missed	Criteria 3	
28yeRh4HQskQtnTzvKq	Congestive Heart Failure	['Insuficiencia cardíaca']	['Cardiopatía isquémica', 'Enfermedad pulmonar obstructiva crónica']	[]	M1	Criteria 1		Insuficiencia cardíaca izquierda	EPOC con cor pulmonale	Edema pulmonar	D1	Criteria 1	
2g6FlypXNwhhndVtPzeD	Acute Cholecystitis	['Colecistitis aguda']	['Cálculo biliar']	['Intoxicación alimentaria']	M1	Criteria 1		Colecistitis aguda			D1	Criteria 1	
2myPQsQbbN84YLr7HyAf	Primary Ovarian Failure	['Síndrome de ovario poliquístico']	['Trastornos tiroideos', 'Hiperprolactinemia']	[]	missed	Criteria 3		Trastorno tiroideo	Ovario Poliquístico		missed	Criteria 3	
32wu62i5ldUOJNyjGc8j	Sheehan Syndrome	['Síndrome de Sheehan', 'Hipotiroidismo']	['Hipopituitarismo']	[]	M1	Criteria 1		Síndrome de Sheehan	Hipopituitarismo	Hipotiroidismo	D1	Criteria 1	
35zxW7STKu4xLeVl2fAV	Abruptio Placenta	['Desprendimiento de placenta']	['Placenta previa', 'Hematoma retrocorial']	[]	M1	Criteria 1		Amenaza de aborto	Embarazo ectopico		missed	Criteria 3	
3BSZNT63cSHkRXeJPbPJ	Systemic Lupus Erythematosus	['Lupus eritematoso sistémico']	['Artritis reumatoide']	['Dermatosis']	M1	Criteria 1		Lupus eritematoso sistémico	Enfermedad reumatoidea a filiar		D1	Criteria 1	
3V15xpk4fiaXaldaMvir	Myocarditis	['Pericarditis']	['Embolia pulmonar', 'Miocarditis']	[]	M2	Criteria 1		Pericarditis tras proceso infeccioso respiratorio previo	Miocarditis		D2	Criteria 1	
42KQJOHotmXkBTBPBYtli	Infective Endocarditis	['Endocarditis']	['Miocarditis', 'Neumonía']	[]	M1	Criteria 1		Endocarditis	Pericarditis	Miocarditis	D1	Criteria 1	
4571zU3i9N1UQff4VAAb	Renal Artery Stenosis	[]	['Insuficiencia renal', 'Insuficiencia cardíaca']	['Diabetes mellitus']	missed	Criteria 3		Insuficiencia cardíaca	SD nefrotico		missed	Criteria 3	
482WTWMOoiqidtn5RoXq	Pituitary Adenoma	['Prolactinoma']	['Hipotiroidismo', 'Hipogonadismo']	[]	missed	Criteria 3		prolactinoma	Hipertension craneal idiomatica		missed	Criteria 3	
4iaPIJ4BREfAaHy0GN3W	Fibromyalgia	['Fibromialgia']	['Hipotiroidismo', 'Síndrome de fatiga crónica']	[]	M1	Criteria 1		Fibromialgia	Miositis inflamatoria		D1	Criteria 1	
4Liv7Md4haCuKTNJUw72	Pituitary Adenoma	[]	['Hipotiroidismo', 'Diabetes mellitus', 'Glaucoma']	[]	missed	Criteria 3		Alteración neurológica a filiar	Tumor cerebral a filiar		D2	Criteria 2	El adenoma es una tumoración cerebral por lo

Doctor's name: Fernando Cerro Zarabozo													
		M1	M2	M3				D1	D2	D3			
doc_id	gold_standard	medsys_diagnostic_HIGH	medsys_diagnostic_MEDIUM	medsys_diagnostic_LOW	medsys_evaluation_result	medsys_used_criteria	application_rational (optional)	user_diagnostic_1	user_diagnostic_2	user_diagnostic_3	user_evaluation_result	user_used_criteria	application_rational (optional)
4rypWc7YoDY1CHjvQyey	Myocarditis	['Pericarditis']	['Tromboembolismo pulmonar', 'Insuficiencia cardiaca']	[]	missed	Criteria 3		Dolor torácico de perfil cardiaco, a descartar angina inestable			missed	Criteria 3	
5I2SaUkwPcW5cShQ0cG1	Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria	['Ictericia obstructiva']	['Cálculos biliares']	['Hepatitis']	missed	Criteria 3		Ictericia obstructiva	Cálculos biliares	Hepatitis	missed	Criteria 3	
62IqIKa9ozgz1GQlelv	Renal Artery Stenosis	['Insuficiencia cardiaca']	['Síndrome nefrótico', 'Insuficiencia renal']	[]	missed	Criteria 3		Insuficiencia renal	Insuficiencia cardiaca	Síndrome nefrotico	missed	Criteria 3	
6MbUg2RPs66kwoUgOaBZ	Fibromyalgia	['Fibromialgia']	['Síndrome de fatiga crónica']	['Hipotiroidismo']	M1	Criteria 1		FIBROMIALGIA	ARTRITIS REUMATOIDE	POLIMIALGIA REUMATICA	D1	Criteria 1	
6Q06wCvkArZQLQMxbUp5	Renal Artery Stenosis	['Insuficiencia cardiaca']	['Síndrome nefrótico', 'Insuficiencia renal']	[]	missed	Criteria 3		Insuficiencia cardiaca			missed	Criteria 3	
6zRgSOIZCUSx1xoOKsqp	Cushing Syndrome	['Síndrome de Cushing']	['Síndrome de ovario poliúístico']	['Hipotiroidismo']	M1	Criteria 1		Síndrome de Cushing	Síndrome de Ovario Poliúístico		D1	Criteria 1	
7n6D0LHltcm93iEjwssF	Infective Endocarditis	['Endocarditis']	['Miocarditis']	['Infección viral']	M1	Criteria 1		endocarditis	miocarditis	infeccion viral	D1	Criteria 1	
85dwI0svgj4w6H0a5Ii6	Infective Endocarditis	['Endocarditis']	['Fiebre reumática']	['Infección viral']	M1	Criteria 1		Endocarditis/pericarditis	Fiebre reumática		D1	Criteria 1	
8893xDwdDiK3RftLWWCW	Pulmonary Embolism	['Embolia pulmonar']	['Neumotórax', 'Infarto de miocardio']	[]	M1	Criteria 1		Neumotórax	Enfisema subcuáneo		missed	Criteria 3	
8bKpd4GFoqdMF3gigzJt	Systemic Lupus Erythematosus	['Lupus eritematoso sistémico']	['Dermatitis solar']	['Artritis reumatoide']	M1	Criteria 1		Enfermedad reumática	Lupus Eritematoso	Artritis reumatoide	D2	Criteria 1	
8c288xdG0AoQs1wuJQRa	Cushing Syndrome	['Síndrome de Cushing']	['Síndrome de ovario poliúístico', 'Hipotiroidismo']	[]	M1	Criteria 1		Ovario poliúístico	Hipotiroidismo	Menopausia precoz	missed	Criteria 3	
8prKWVLG3EqUxCB58oLL	Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria	['Hepatitis']	['Hepatitis autoinmune', 'Enfermedad hepática']	[]	missed	Criteria 3		Hepatitis Virica	Hepatopatía	Litiasis biliar	missed	Criteria 3	
9cY0hnZ30TMs d0zUKLzr	Chronic Venous Insufficiency	['Insuficiencia venosa crónica', 'Úlcera venosa']	['Úlcera diabética']	[]	M1	Criteria 1		Úlcera diabética sobreinfectada	Úlcera por insuficiencia venosa crónica		D2	Criteria 1	
9kUYsrsNwoivsx54IYHt	Congestive Heart Failure	['Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)']	['Insuficiencia cardiaca', 'Cáncer de pulmón']	[]	M2	Criteria 2	Propone 2 dx, el primero es patron oro, el otro no	Insuficiencia cardiaca	EPOC reagudizado		D1	Criteria 1	
9Q251YzFAWE CplCtJTK0	Dengue Fever	[]	['Infección viral', 'Infección por dengue']	['Infección bacteriana']	M2	Criteria 1		Fiebre sin foco, posible viriasis sin datos de alarma en este momento			missed	Criteria 3	
9ybzEvHwbsOMiHeYqAaR	Primary Ovarian Failure	['Insuficiencia ovárica primaria']	['Menopausia precoz']	['Hiperprolactinemia']	M1	Criteria 1		Hiperprolactinemia probablemente secundaria a prolactinoma	Insuficiencia ovárica	Descartar alteraciones de las hormonas tiroideas	D2	Criteria 1	
9yDMAULzd5V2dypNsIWB	Fibromyalgia	['Fibromialgia']	['Síndrome de fatiga crónica']	['Trastorno del sueño']	M1	Criteria 1		Fibromialgia	Síndrome de fatiga crónica	Trastornos autoinmunitarios descartar	D1	Criteria 1	
9zewv75dwOp4WqNaR5wy	Rheumatoid Arthritis	['Artritis reumatoide']	['Fibromialgia']	['Artritis psoriásica']	M1	Criteria 1		Artritis reumatoide	Polimialgia reumatica	Fibromialgia	D1	Criteria 1	
a8IufQhWHaSOBaE0FqB	Multiple Sclerosis	['Esclerosis múltiple']	['Trastorno vestibular']	['Síndrome de Miller Fisher']	M1	Criteria 1		VERTIGO POSICIONAL BENIGNO	VERTIGO CENTRAL	ENFERMEDAD NEUROMUSCULAR	missed	Criteria 3	

Doctor's name: Fernando Cerro Zarabozo													
		M1	M2	M3				D1	D2	D3			
doc_id	gold_standard	medsys_diagnostic_HIGH	medsys_diagnostic_MEDIUM	medsys_diagnostic_LOW	medsys_evaluation_result	medsys_used_criteria	application_rational (optional)	user_diagnostic_1	user_diagnostic_2	user_diagnostic_3	user_evaluation_result	user_used_criteria	application_rational (optional)
ABfodTuhI85ARJk33fLi	Cystic Fibrosis	['Fibrosis quística']	['Síndrome de malabsorción', 'Bronquiectasia s']	[]	M1	Criteria 1		Fibrosis quística			D1	Criteria 1	
AcjiqxG3QkOAUxLXCzgfL	Hyperparathyroidism	['Deficiencia de vitamina D']	['Fibromialgia', 'Síndrome de fatiga crónica']	[]	missed	Criteria 3		Hiperparatiroidismo	Deficiencia de vitamina D	Fibromialgia	D1	Criteria 1	
AD3M8RIT3ISHo7K0dK3	Acute Interstitial Nephritis	['Reacción adversa a medicamentos']	['Dermatitis medicamentosa', 'Hepatitis']	[]	missed	Criteria 3		Enfermedad viral	Reaccion medicamentosa	Vasculitis	missed	Criteria 3	
Af20wcRQY8qqTnTlplfd5	Infective Endocarditis	['Miocarditis']	['Pericarditis', 'Embolia pulmonar']	[]	missed	Criteria 3		Pericarditis	Infección respiratoria bacteriana	COVID	missed	Criteria 3	
AHWlud15DOTvyEgr3cGs	Abruptio Placenta	['Desprendimiento de placenta']	['Placenta previa', 'Embarazo complicado']	[]	M1	Criteria 1		AMENAZA DE ABORTO	ECLAMPSIA	ABORTO EN CURSO	missed	Criteria 3	
akDUG0lpaUheBQXALZaO	Abruptio Placenta	['Desprendimiento de placenta']	['Placenta previa', 'Preeclampsia']	[]	M1	Criteria 1		Desprendimiento de placenta	Preeclampsia	amenaza de aborto de cualquier tipo, con estos síntomas derivamos a urgencias sin mucho más	D1	Criteria 1	
AISHVWRHW8m3FFLMwhT3	Brain Abscess	['Meningitis']	['Encefalitis']	['Hemorragia subaracnoidea']	missed	Criteria 3		Meningitis bacteriana	Meningitis viral	Absceso cerebral descartar	D3	Criteria 1	
anWGGU6231JyIFcEs2gg	Rheumatoid Arthritis	['Artritis reumatoide']	['Artritis psoriásica']	['Fibromialgia']	M1	Criteria 1		Artritis Reumatoide	Lupus	hipotiroidismo	D1	Criteria 1	
AoRuzbEhJeFfhgq0I4D	Polymyalgia Rheumatica	['Polimialgia reumática']	['Fibromialgia']	['Artritis reumatoide']	M1	Criteria 1		Artrosis	Artritis reumatoide	Fibromialgia	missed	Criteria 3	
arMAk0t2bFZnmk2TSuSk	Fibromyalgia	['Fibromialgia']	['Síndrome de fatiga crónica']	['Hipotiroidismo']	M1	Criteria 1		Sd anemico	Fibromialgia		D2	Criteria 1	
AsvwsOOvbUWuDIJPYLj	Crohn Disease	['Enfermedad de Crohn']	['Colitis ulcerosa']	['Síndrome del intestino irritable']	M1	Criteria 2		Enfermedad de Crohn	Enfermedad inflamatoria intestinal a filiar		D1	Criteria 1	
AvlqNCNBnvscdutcInR6	Diffuse Esophageal Spasm	['Acalasia']	['Espasmo esofágico', 'Reflujo gastroesofágico']	[]	M2	Criteria 1		Acalasia	Esofagitis eosinofílica	Espasmo esofágico	D3	Criteria 1	
aWDOpreEgKvgKH8dmU5	Crohn Disease	['Enfermedad inflamatoria intestinal']	['Colitis ulcerosa', 'Enfermedad de Crohn']	[]	M1	Criteria 1		Enfermedad inflamatoria intestinal	Enfermedad celiaca		D1	Criteria 2	-El diagnóstico propuesto incluye sin ambigüed
AYwytzTs4UODKVF15bo	Systemic Sclerosis	['Esclerodermia']	['Reflujo gastroesofágico', 'Lupus eritematoso sistémico']	[]	M1	Criteria 1		Esclerodermia	LUPUS	Artritis Reumatoide	D1	Criteria 1	
b1dZhGTsI3fjvN5uDIY	G6pd Deficiency	['Hepatitis']	['Deshidratación']	['Insuficiencia renal']	missed	Criteria 3		Hepatitis A	Otras hepatitis		missed	Criteria 3	
b1KY2X98DzKkCdojF3mM	Crohn Disease	['Enfermedad de Crohn']	['Colitis ulcerosa']	['Síndrome del intestino irritable']	M1	Criteria 1		Enfermedad de Crohn	Colitis Ulcerosa	Celiaquia.	D1	Criteria 1	
B2jexfGslUsVwEnfoUh8	Systemic Sclerosis	['Síndrome de Raynaud', 'Esclerodermia']	['Reflujo gastroesofágico']	[]	M1	Criteria 1		Enfermedad reumatológica a filiar	Esclerodermia	Síndrome de Sjogren	D2	Criteria 1	
B7NxdChMSKUaFZDagKrq	Hepatocellular Carcinoma	['Cirrosis']	['Hepatocarcinoma', 'Insuficiencia hepática']	[]	M2	Criteria 1		Descompensación hidrópica	Hepatitis		missed	Criteria 3	
BcNGINvzcW83yQWpDoro	Cushing Syndrome	['Síndrome de Cushing']	['Síndrome de ovario poliquístico']	['Hipotiroidismo']	M1	Criteria 1		Síndrome de Cushing	Hipotiroidismo		D1	Criteria 1	

Doctor's name: Fernando Cerro Zarabozo													
		M1	M2	M3				D1	D2	D3			
doc_id	gold_standard	medsys_diagn_ostic_HIGH	medsys_diagn_ostic_MEDIUM	medsys_diagn_ostic_LOW	medsys_evalu_ation_result	medsys_used_riteria	application_rational (optional)	user_diagnosti_c_1	user_diagnosti_c_2	user_diagnosti_c_3	user_evaluatio_n_result	user_used_criteri_a	application_rational (optional)
BDEdvDNoXPWoVP9niE9o	Acute Interstitial Nephritis	['Reacción adversa a medicamentos']	['Hepatitis']	['Insuficiencia renal']	missed	Criteria 3		Reaction adversa al medicamento			missed	Criteria 3	
bDmzcUPF76Lq5jGSibXD	Brain Abscess	['Meningitis']	['Encefalitis', 'Hipertensión intracraneal']	[]	missed	Criteria 3		Meningitis	Encefalitis		missed	Criteria 3	
bDvr8wpOIAUeTPVnyadi	Brucellosis	['Brucelosis']	['Fiebre Q', 'Fiebre de origen desconocido']	[]	M1	Criteria 1		BRUCELOSIS	FIEBRE TIFOIDEA	ZOONOSIS	D1	Criteria 1	
bOp5YBnmGvYfiUF8wyGe	Pulmonary Embolism	['Embolia pulmonar']	['Infarto de miocardio']	['Neumonía']	M1	Criteria 1		Embolia pulmonar	Infarto de miocardio		D1	Criteria 1	
BTxtOci72aY93pq42qVF	Cystic Fibrosis	['Fibrosis quística']	['Bronquiectasias', 'Síndrome de malabsorción']	[]	M1	Criteria 1		Fibrosis quística	Alteración respiratoria a filiar		D1	Criteria 1	
BveSkzcJ1uM6f4o80tnM	Polymyalgia Rheumatica	['Polimialgia reumática']	['Artritis reumatoide', 'Fibromialgia']	[]	M1	Criteria 1		POLIMIALGIA REUMATICA	ARTITIS REUMATOIDE	ESPONDILITIS REUMATICA	D1	Criteria 1	
bVyXsBCD8iq2weNDBoNM	Multiple Sclerosis	['Esclerosis múltiple recurrente']	['Esclerosis múltiple secundaria progresiva']	['Trastorno del equilibrio']	M1	Criteria 1		Esclerosis múltiple recurrente			D1	Criteria 1	
bXAtQrsG9VZec8FQkz1D	Hepatocellular Carcinoma	['Hepatocarcinoma']	['Cáncer de páncreas', 'Cirrosis']	[]	M1	Criteria 1		Hepatocarcinoma	Cirrosis	Cáncer de páncreas	D1	Criteria 1	
bXjXi0u7ZymyZ4m7GAK	Polymyalgia Rheumatica	['Polimialgia reumática']	['Artritis reumatoide']	['Fibromialgia']	M1	Criteria 1		Polimialgia reumática	Arteritis células gigantes		D1	Criteria 1	
C3HAIJu3ycuHQP0p9t	Primary Ovarian Failure	['Insuficiencia ovárica primaria']	['Trastorno hormonal', 'Hipotiroidismo']	[]	M1	Criteria 1		Insuficiencia ovárica. Menopausia precoz	Depresion	Hipotiroidismo	D1	Criteria 1	
C93sMLbGOCyfhR9npwdq	Acute Cholecystitis	['Apendicitis']	['Intoxicación alimentaria']	['Gastritis']	missed	Criteria 3		Colecistitis	Colico biliar complicado	Colangitis	D1	Criteria 1	
CgV0lPalNvc26dXJglmt	Primary Ovarian Failure	['Menopausia precoz']	['Insuficiencia ovárica primaria']	['Hipotiroidismo no controlado']	M2	Criteria 1		Menopausia precoz	Insuficiencia ovárica primaria	Hipotiroidismo no controlado	D2	Criteria 1	
chA34Jy7cAg3TMLuZOKR	Narcolepsy	['Narcolepsia']	['Hipersomnia idiopática']	['Trastorno del sueño REM']	M1	Criteria 1		Narcolepsia	Hipersomnia idiopática		D1	Criteria 1	
Cj8BI6ApCkKNenQp9uT	Brain Abscess	['Meningitis']	['Hemorragia subaracnoidea', 'Encefalitis']	[]	missed	Criteria 3		Meningitis subaguda en paciente inmunodeprimido	Linfoma del SNC		missed	Criteria 3	
cOmbH31nOq41kSxBv3KV	Fibromyalgia	['Fibromialgia']	['Síndrome de fatiga crónica']	['Hipotiroidismo']	M1	Criteria 1		Fibromialgia	Polimialgia reumática.		D2	Criteria 1	
cPSE7GM68En5VOEL7qtb	Abruptio Placenta	['Desprendimiento de placenta']	['Placenta previa', 'Trabajo de parto prematuro']	[]	M1	Criteria 1		Posible aborto	Desprendimiento de placenta		D2	Criteria 1	
CSdkTk0ZIMACFrq42hjg	Meniere Disease	['Enfermedad de Meniere']	['Neuritis vestibular']	['Neurinoma del acústico']	M1	Criteria 1		Enfermedad de Meniere	Neuritis vestibular	Otitis media crónica	D1	Criteria 1	
czEGZAvUtmqMBKNmFePz	Diffuse Esophageal Spasm	['Reflujo gastroesofágico']	['Esofagitis']	['Cáncer esofágico']	missed	Criteria 3		Esofagitis	Reflujo gastroesofagico	Gastritis cronica	missed	Criteria 3	
dBdgFk2F6pZPJEVXdr6	Hiv Infection	['VIH/SIDA']	['Infección por citomegalovirus', 'Linfoma']	[]	M1	Criteria 1		Cáncer digestivo	VIH/sifilis/ Tuberculosis	Enfermedad de Crohn	D2	Criteria 1	
Dc9ENtspkN9Jg3i17Nqh	Polymyalgia Rheumatica	['Polimialgia reumática']	['Artritis reumatoide']	['Fibromialgia']	M1	Criteria 1		Polimialgia reumática	Artritis reumatoide		D1	Criteria 1	
Dda0631IDButHv9vPTEU	Hepatocellular Carcinoma	['Cirrosis']	['Hepatocarcinoma', 'Hepatitis alcohólica']	[]	M2	Criteria 1		Cirosis Hepatica	Hepatocarcinoma		D2	Criteria 1	

Doctor's name: Fernando Cerro Zarabozo													
		M1	M2	M3				D1	D2	D3			
doc_id	gold_standard	medsys_diagnostic_HIGH	medsys_diagnostic_MEDIUM	medsys_diagnostic_LOW	medsys_evaluation_result	medsys_used_criteria	application_rational (optional)	user_diagnostic_1	user_diagnostic_2	user_diagnostic_3	user_evaluation_result	user_used_criteria	application_rational (optional)
DICpBy8SN110zURVnDJB	G6pd Deficiency	['Hepatitis tóxica']	['Hepatitis viral aguda']	['Síndrome de Gilbert']	missed	Criteria 3		Hepatitis toxica en contexto de toma de habas por probable deficiencia de G6PD	Hepatitis viral aguda		D1	Criteria 1	
DpS4eXVpuPTkP3WgDK31	Dengue Fever	['Dengue']	['Infección viral', 'Fiebre de Chikungunya']	[]	M1	Criteria 1		Infección viral			missed	Criteria 3	
DS3CqJ9EIHxYs1ZrgmE	Sheehan Syndrome	['Hipotiroidismo']	['Hipopituitarismo', 'Menopausia precoz']	[]	missed	Criteria 3		Hipotiroidismo	Hipopituitarismo		missed	Criteria 3	
DwwN0XEbvsVXsgYrVYYZ	Cystic Fibrosis	['Fibrosis quística']	['Insuficiencia pancreática', 'Bronquiectasias']	[]	M1	Criteria 1		fibrosis quística	Bronquiectasias	Diabetes tipo I	D1	Criteria 1	
dYHTzCRpQKiza45CtFXx	Hiv Infection	['HIV/SIDA']	['Tuberculosis', 'Infección gastrointestinal']	[]	M1	Criteria 1		VIH	Patología tumoral a estudio		D1	Criteria 1	
dZOUw8TojtdMCG2e8Qiw	Polymyalgia Rheumatica	['Polimialgia reumática']	['Artritis reumatoide', 'Fibromialgia']	[]	M1	Criteria 1		Polimialgia reumática	Artritis Reumatoide		D1	Criteria 1	
ea3okXULoyb0stNbAEmm	Colon Cancer	['Cáncer de colon']	['Cáncer rectal']	['Enfermedad inflamatoria intestinal']	M1	Criteria 1		Cáncer colorrectal	Enfermedad diverticular		D1	Criteria 1	
EezlzbBBDjp79JuYGkKN	Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria	['Hepatitis']	['Síndrome de Gilbert', 'Colestasis']	[]	missed	Criteria 3		Hepatitis aguda	Obstrucción biliar		missed	Criteria 3	
EieFRd97TAavcDRiu8HI	Multiple Sclerosis	['Trastorno vestibular']	['Anemia', 'Vértigo posicional paroxístico benigno']	[]	missed	Criteria 3		Vértigo posicional paroxístico benigno	Neuritis vestibular descartar		missed	Criteria 3	
Eixt5dXUfU9L1BjpXkrO	G6pd Deficiency	[]	['Hepatitis', 'Intoxicación alimentaria']	['Síndrome nefrótico']	missed	Criteria 3		Algo hemolítico que no recuerdo. Erá típico por habas creo			missed	Criteria 3	
eN1icN1wbCTz3OL6WEmU	Hepatocellular Carcinoma	['Cirrosis']	['Hepatocarcinoma', 'Hepatitis alcohólica']	[]	M2	Criteria 1		Cirrosis hepática	Hepatitis	Tumor hepático	D3	Criteria 1	
Fl6xYu2AZhK6KBnSm5nU	Crohn Disease	['Enfermedad de Crohn']	['Síndrome del intestino irritable', 'Enfermedad celíaca']	[]	M1	Criteria 1		Enfermedad de Crohn	Enfermedad inflamatoria intestinal	Síndrome del intestino irritable	D1	Criteria 1	
Fnxk156t9ApBadyuuqAl	Hiv Infection	['Infección por VIH']	['Tuberculosis', 'Linfoma']	[]	M1	Criteria 1		Infección por VIH	Tuberculosis descartar	Linfogranuloma venéreo descartar	D1	Criteria 1	
FQJOJZAtDSy0Y0ZqnPH	Hepatocellular Carcinoma	['Cirrosis']	['Hepatocarcinoma', 'Hepatitis alcohólica']	[]	M2	Criteria 1		Cirrosis Hepatica	Hepatocarcinoma	Colangitis	D2	Criteria 1	
fs4QB9PriwNUA4h8gqca	Rheumatoid Arthritis	['Artritis reumatoide']	['Artritis reumatoide seronegativa']	['Fibromialgia']	M1	Criteria 1		Artritis reumatoide	Artritis reactiva		D1	Criteria 1	
FY6MKJyrsnuxuKT4JD6x	Congestive Heart Failure	['Insuficiencia cardiaca congestiva']	['Cardiopatía isquémica', 'Insuficiencia renal']	[]	M1	Criteria 1		Descompensación de Insuficiencia Cardiaca			D1	Criteria 1	
G8psu8TAhQyP426id6fo	Primary Ovarian Failure	['Menopausia precoz']	['Trastornos hormonales']	['Hipotiroidismo']	missed	Criteria 3		Menopausia precoz	Sd ovario poliquístico		missed	Criteria 3	
G9v8HezVCreoW9kw62Yt	Congestive Heart Failure	['Insuficiencia cardiaca congestiva']	['Insuficiencia renal']	['Tromboembolismo pulmonar']	M1	Criteria 1		Insuficiencia cardiaca			D1	Criteria 1	

Doctor's name: Fernando Cerro Zarabozo													
		M1	M2	M3				D1	D2	D3			
doc_id	gold_standard	medsys_diagnostic_HIGH	medsys_diagnostic_MEDIUM	medsys_diagnostic_LOW	medsys_evaluation_result	medsys_used_criteria	application_rational (optional)	user_diagnostic_1	user_diagnostic_2	user_diagnostic_3	user_evaluation_result	user_used_criteria	application_rational (optional)
gH7puUtw4qSzQMCdndme	Cystic Fibrosis	['Fibrosis quística']	['Bronquiectasias', 'Síndrome de malabsorción']	[]	M1	Criteria 1		Fibrosis quística	Tuberculosis descartar	Diabetes mellitus descartar	D1	Criteria 1	
GIHzmh0e3g1Fu043nfKX	Meniere Disease	['Enfermedad de Meniere']	['Vértigo posicional paroxístico benigno']	['Neuritis vestibular']	M1	Criteria 1		Enfermedad de Meniere			D1	Criteria 1	
GIZysELKV0j3oy0LSsT	Rheumatoid Arthritis	['Artritis reumatoide']	['Osteoartritis']	['Fibromialgia']	M1	Criteria 1		Artritis reumatoide	Polimialgia reumática	Lupus eritematoso sistémico descartar	D1	Criteria 1	
glCq5jx2RjbbgoEdgPmJ	Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria	['Hepatitis viral']	['Hepatitis autoinmune']	['Síndrome de Gilbert']	misses	Criteria 3		Hepatitis autoinmune	Hepatitis vírica		misses	Criteria 3	
GmoHVqIbYmqUw4fXiyj	Chronic Pancreatitis	['Pancreatitis crónica']	['Cáncer de páncreas']	['Úlcera péptica']	M1	Criteria 1		PANCREATITIS	COLECISTOPATIA	CANCER PANCREATICO	D1	Criteria 1	
GOCZ8virTE9Kan2UTBX	Hiv Infection	['Infección por VIH']	['Candidiasis oral']	['Infección por citomegalovirus']	M1	Criteria 1		Sífilis secundaria	VIH con infecciones oportunistas (candidiasis oral)		D2	Criteria 1	
gpIMFVIOVNZBX497tr1A	Hiv Infection	['Infección por VIH']	['Infección por citomegalovirus', 'Linfoma']	[]	M1	Criteria 1		Enfermedad de transmisión sexual a filiar	VIH	Enfermedad hematológica a filiar	D2	Criteria 1	
gptfJVQDz0ZrzKA2asBX	Acute Interstitial Nephritis	[]	['Reacción alérgica', 'Hepatitis']	['Síndrome nefrótico']	misses	Criteria 3		Nefropatía	Reacción de hipersensibilidad	Hepatitis	D1	Criteria 2	Patrón oro es un tipo de nefropatía
GqK4Vs3FRwchyueWAHk5	Pituitary Adenoma	['Hipotiroidismo']	['Síndrome metabólico', 'Apnea del sueño']	[]	misses	Criteria 3		Hipotiroidismo con oftalmopatía	síndrome de cushing		misses	Criteria 3	
grR9aTqsJ0ercOLH8VC9	Lymphoma	['Linfoma']	['Neoplasia', 'Enfermedad autoinmune']	[]	M1	Criteria 1		Linfoma			D1	Criteria 1	
GRY0vDWwOH76hmbLGfvr	Hyperparathyroidism	['Síndrome de fatiga crónica']	['Fibromialgia', 'Hipotiroidismo']	[]	misses	Criteria 3		Fibromialgia	Hipotiroidismo	Deficit Vitamina D	misses	Criteria 3	
GtcUEAkkPi1n0arvXN	Cluster Headache	['Cefalea en racimos']	['Migraña']	['Neuralgia del trigémino']	M1	Criteria 1		Cefalea en racimos	Neuralgia del trigémino		D1	Criteria 1	
Gv9MTv4XSTYDLOPXClny	Hepatocellular Carcinoma	['Cirrosis']	['Obstrucción biliar', 'Cáncer de hígado']	[]	M2	Criteria 1		Cirrosis hepática de origen alcohólico	Hepatocarcinoma	colangiocarcinoma	D2	Criteria 1	
GVQpWkLnOlxUJHpyg7Z5	Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria	['Anemia hemolítica']	['Hepatitis']	['Síndrome de Gilbert']	misses	Criteria 3		Hepatitis aguda	Anemia hemolítica		misses	Criteria 3	
H31zn78SEhcE2PJHMAg4	Diabetic Nephropathy	['Síndrome nefrótico']	['Enfermedad renal crónica']	['Insuficiencia cardíaca congestiva']	misses	Criteria 3		síndrome nefrotico	Descompensación diabetes	Insuficiencia renal	misses	Criteria 3	
H5q3MwAg3FwZ5KN1vfrn	Systemic Sclerosis	['Esclerodermia']	['Lupus eritematoso sistémico', 'Síndrome de Raynaud']	[]	M1	Criteria 1		síndrome de CREST	síndrome de raynaud	esclerodermia	D3	Criteria 1	
H7EbCisyLWRyYtCrze5	Pituitary Adenoma	[]	['Glaucoma', 'Cataratas']	['Retinopatía diabética']	misses	Criteria 3		Glaucoma	Retinitis pigmentaria	Neuropatía óptica	misses	Criteria 3	
H7YgslkdKvJsxF0gPml	Abruptio Placenta	['Desprendimiento de placenta']	['Placenta previa']	['Ruptura de membranas', 'Ruptura de membranas']	M1	Criteria 1		Aborto en curso	Desprendimiento de placenta		D2	Criteria 1	
hdF5j4DJtqrfd6iymJwt	Systemic Lupus Erythematosus	['Lupus eritematoso sistémico']	['Lupus cutáneo']	['Dermatitis solar']	M1	Criteria 1		Lupus eritematoso sistémico	Dermatomiositis	Lupus cutáneo	D1	Criteria 1	
hhwsRoJSAq1NvAIHy91S	Pituitary Adenoma	['Diabetes tipo 2']	['Hipotiroidismo', 'Síndrome metabólico']	[]	misses	Criteria 3		hipotiroidismo	Síndrome metabólico	Depresión	misses	Criteria 3	

Doctor's name: Fernando Cerro Zarabozo													
		M1	M2	M3				D1	D2	D3			
doc_id	gold_standard	medsys_diagnostic_HIGH	medsys_diagnostic_MEDIUM	medsys_diagnostic_LOW	medsys_evaluation_result	medsys_used_criteria	application_rational (optional)	user_diagnostic_1	user_diagnostic_2	user_diagnostic_3	user_evaluation_result	user_used_criteria	application_rational (optional)
HIMWoleKpwzK apWw894b	Cystic Fibrosis	['Fibrosis quística avanzada', 'Insuficiencia pancreática']	['Infección por Pseudomonas aeruginosa']	[]	M1	Criteria 1		Insuficiencia pancreática por fibrosis quística	Celiaquía		D1	Criteria 1	
hpvXKqYZ7TdR 4crwqOKN	Rheumatoid Arthritis	['Artritis reumatoide']	['Síndrome del túnel carpiano']	['Tendinitis']	M1	Criteria 1		Artritis reumatoide			D1	Criteria 1	
HYYQC7ZNUe0 ALZAdBgzv	G6pd Deficiency	['Infección del tracto urinario']	['Hepatitis', 'Deshidratación']	[]	missed	Criteria 3		Infección de orina	Gastroenteritis	Deshidratación	missed	Criteria 3	
I8vPFV28pslzpP 8uCJQq	Myocarditis	['Pericarditis']	['Insuficiencia cardíaca', 'Miocarditis']	[]	M2	Criteria 1		Pericarditis aguda	Insuficiencia cardíaca	Neumonía descartar	missed	Criteria 3	
IBzfMPHpFznx VHoaAqCv	Chronic Pancreatitis	['Pancreatitis crónica']	['Insuficiencia pancreática']	['Cáncer de páncreas']	M1	Criteria 1		Pancreatitis crónica	Insuficiencia pancreática secundaria a pancreatitis crónica		D1	Criteria 1	
ImQQAwjHjbA5 Nw34hNkr	Cushing Syndrome	['Síndrome de Cushing']	['Hipotiroidismo']	['Síndrome de ovario poliquístico']	M1	Criteria 1		Síndrome Cushing			D1	Criteria 1	
Iw2Shcb0pGwJ qjTGybWb	Brain Abscess	['Meningitis']	['Encefalitis', 'Absceso cerebral']	[]	M2	Criteria 1		Meningitis	Absceso cerebral	Encefalitis	D2	Criteria 2	
IX8ZW0UEK0o N0S1Ey5YS	Crohn Disease	['Enfermedad inflamatoria intestinal']	['Enfermedad de Crohn']	['Síndrome del intestino irritable']	M1	Criteria 1		Enfermedad inflamatoria intestinal	Enfermedad de Crohn		D2	Criteria 1	
J9GmGRnshEI oiYuaF1v	Multiple Sclerosis	['Esclerosis múltiple']	['Trastorno vestibular']	['Migraña vestibular']	M1	Criteria 1		Esclerosis múltiple	Trastorno vestibular	Migraña vestibular	D1	Criteria 1	
jBT6mNdhMjEC iAuWanyX	Hyperparathyroidism	[]	['Hipotiroidismo', 'Fibromialgia', 'Deficiencia de vitamina D']	[]	missed	Criteria 3		Fibromialgia	Hipotiroidismo	Déficit vitamínico o de hierro	missed	Criteria 3	
jeF4glie5eQCPf 4jhJje	Acute Interstitial Nephritis	['Glomerulonefritis']	['Reacción alérgica', 'Hepatitis viral']	[]	missed	Criteria 3		Nefritis por omeprazol	Glomerulonefritis	Infección Urinaria	D1	Criteria 2	El patrón oro es un tipo de nefritis que puede e
jmAJVECT6Aiaz IB60NCS	Systemic Lupus Erythematosus	['Lupus eritematoso sistémico']	['Artritis reumatoide']	['Dermatitis solar']	M1	Criteria 1		Lupus eritematoso sistémico	Artritis reumatoide		D1	Criteria 1	
jnBmKXgrbEcM q2cKtp3K	Sheehan Syndrome	['Hipotiroidismo']	['Depresión posparto', 'Menopausia precoz']	[]	missed	Criteria 3		Sd anemico postparto	Menopausia precoz		missed	Criteria 3	
JNNDdG9Y9Xj Tg2Hx08MX	Hiv Infection	['Infección por VIH']	['Linfoma', 'Tuberculosis']	[]	M1	Criteria 1		Vih	tuberculosis	Enfermedad infecciosa o tumoral oculta	D1	Criteria 1	
JoIYBiM5NPJi0 ck5SUTA	Systemic Sclerosis	['Esclerodermia']	['Artritis reumatoide', 'Reflujo gastroesofágico']	[]	M1	Criteria 1		Esclerodermia	Reflujo gastroesofagico		D1	Criteria 1	
JQR9eZLIs0qb SZEDwGNk	Cystic Fibrosis	['Fibrosis quística']	['Insuficiencia pancreática', 'Síndrome de malabsorción']	[]	M1	Criteria 1		Fibrosis quística	Síndrome malabsorción		D1	Criteria 1	
JS9PHA4sXQR XrtI87uy8	Infective Endocarditis	['Endocarditis']	['Neumonía', 'Embolia pulmonar']	[]	M1	Criteria 1		Fiebre sin foco, a descartar como primera causa posible endocarditis infecciosa			D1	Criteria 1	
JUTSMyyFiLeu AJ67W2Hp	Chronic Pancreatitis	['Pancreatitis']	['Cáncer de páncreas', 'Úlcera péptica']	[]	M1	Criteria 1		Cirrosis hepatica de probable origen enolico	Pancreatitis cronica	Alcoholismo cronico	D2	Criteria 1	

Doctor's name: Fernando Cerro Zarabozo													
		M1	M2	M3				D1	D2	D3			
doc_id	gold_standard	medsys_diagnostic_HIGH	medsys_diagnostic_MEDIUM	medsys_diagnostic_LOW	medsys_evaluation_result	medsys_used_criteria	application_rational (optional)	user_diagnostic_1	user_diagnostic_2	user_diagnostic_3	user_evaluation_result	user_used_criteria	application_rational (optional)
jyw4hlzpnX12A AoDtpDF	Colon Cancer	['Cáncer de colon']	['Síndrome de malabsorción']	['Síndrome del intestino irritable']	M1	Criteria 1		Síndrome constitucional - descartar cáncer de colon	Enfermedad inflamatoria intestinal a filiar		D1	Criteria 1	
k60Ow14yVDCi hColtRJR	Meniere Disease	['Enfermedad de Meniere']	['Migraña vestibular']	['Neuritis vestibular']	M1	Criteria 1		Menière	Tumor del oído medio		D1	Criteria 1	
K7kDNDCJkKlg BN5xZBMF	Diabetic Nephropathy	['Síndrome nefrótico']	['Enfermedad renal crónica', 'Retinopatía diabética']	[]	misses	Criteria 3		Síndrome nefrótico en probable contexto de diabetes mellitus de mal control	Retinopatía diabética en paciente con diabetes mellitus de mal control		D1	Criteria 2	Hace referencia a nefropatía diabética aunque
K8QdBhYTnVa DQNaFZo55	Cushing Syndrome	['Síndrome de Cushing']	['Hipotiroidismo']	['Síndrome de ovario poliquístico']	M1	Criteria 1		Síndrome de Cushing	Hipotiroidismo		D1	Criteria 1	
kh9NQpGu5XP X0JeNuUsh	Brain Abscess	['Meningitis']	['Encefalitis', 'Infección del sistema nervioso central']	[]	misses	Criteria 3		Meningitis	Encefalitis		misses	Criteria 3	
kJbzWGB8wPb vyqVataGN	Pulmonary Embolism	['Embolia pulmonar']	['Neumonía']	['Pleuritis']	M1	Criteria 1		Embolia pulmonar	Neumonía	Pleuritis	D1	Criteria 1	
KKn4HkCH7Yef qxzLjMsU	Adrenal Insufficiency	['Insuficiencia suprarrenal', 'Enfermedad de Addison']	['Desnutrición']	[]	M1	Criteria 1		Insuficiencia suprarrenal	Enfermedad de Addison		D1	Criteria 1	
ko0chtOiqy692u I2XyNI	Hiv Infection	[]	['Infección por VIH', 'Enfermedad inflamatoria intestinal']	['Infección por parásitos']	M2	Criteria 1		Diarrea crónica infecciosa	síndrome constitucional		misses	Criteria 3	
Ksa72fGgTVDq M7OQXf1T	Congestive Heart Failure	['Insuficiencia cardíaca']	['Enfermedad pulmonar obstructiva crónica']	['Insuficiencia renal']	M1	Criteria 1		Insuficiencia cardíaca			D1	Criteria 1	
KTKdocF8WY58 gkjkzJL	Rheumatoid Arthritis	['Artritis reumatoide']	['Fibromialgia']	['Lupus eritematoso sistémico']	M1	Criteria 1		Artritis reumatoide			D1	Criteria 1	
KVnIJHBSiabgd 5ZJ7hCx	Cystic Fibrosis	['Fibrosis quística']	['Síndrome de malabsorción', 'Insuficiencia pancreática']	[]	M1	Criteria 1		Fibrosis Quística			D1	Criteria 1	
l80jm0DTWm6 PPZ6wUolb	Hyperparathyroidism	[]	['Síndrome de fatiga crónica', 'Fibromialgia', 'Hipotiroidismo']	[]	misses	Criteria 3		Esclerosis sistémica	Lupus	Hipotiroidismo	misses	Criteria 3	
L8v2q770Lh0og wKpwPBp	Primary Ovarian Failure	['Menopausia precoz']	['Hipotiroidismo no controlado', 'Insuficiencia ovárica primaria']	[]	M2	Criteria 1		Trastorno hormonal a filiar	Menopausia precoz	Hipotiroidismo no controlado	misses	Criteria 3	
laoCJl9OH7817 DfxnUF	Diffuse Esophageal Spasm	['Acalasia']	['Reflujo gastroesofágico', 'Cáncer esofágico']	[]	misses	Criteria 3		Tumor de esófago o de garganta	Esofagitis por reflujo	esofagitis infecciosa	misses	Criteria 3	
IDRDsgkLNGQ aIKZ7TExD	Polymyalgia Rheumatica	['Polimialgia reumática']	['Artritis reumatoide', 'Fibromialgia']	[]	M1	Criteria 1		Polimialgia reumática	Artritis reumatoide		D1	Criteria 1	
LDUY5FRrh9G AqTbx7ago	Acute Cholecystitis	['Colecistitis']	['Cálculos biliares']	['Pancreatitis']	M1	Criteria 1		Colecistitis aguda.	Colico biliar		D1	Criteria 1	
IEV8Hkxmzxy15 qx3hfus	Lymphoma	['Linfoma']	['Enfermedad de Hodgkin', 'Leucemia']	[]	M1	Criteria 1		Linfoma	Enfermedad de Hodgkin	Leucemia	D1	Criteria 1	

Doctor's name: Fernando Cerro Zarabozo													
		M1	M2	M3					D1	D2	D3		
doc_id	gold_standard	medsys_diagn_ostic_HIGH	medsys_diagn_ostic_MEDIUM	medsys_diagn_ostic_LOW	medsys_evaluation_result	medsys_used_criteria	application_rational (optional)	user_diagnostic_1	user_diagnostic_2	user_diagnostic_3	user_evaluation_result	user_used_criteria	application_rational (optional)
lfhpTstlvbW07qkQqJp	Crohn Disease	['Enfermedad de Crohn']	['Colitis ulcerosa']	['Síndrome del intestino irritable']	M1	Criteria 1		Colitis ulcerosa	Síndrome intestino irritable		missed	Criteria 3	
IG6PjWkbARd1Myo38ftY	Acute Interstitial Nephritis	['Insuficiencia renal aguda']	['Hepatitis']	['Infección viral']	missed	Criteria 3		Pielonefritis	Patología renal		missed	Criteria 3	
LmxIL66aRPIFRBP1xSL3	Hepatocellular Carcinoma	['Hepatopatía alcohólica']	['Hepatitis viral', 'Cáncer de hígado']	[]	M2	Criteria 1		Hepatocarcinoma en relación a virus hepatitis C	Colangiocarcinoma		D1	Criteria 1	
M76xReoPUPi94mZyFvP2	Meniere Disease	['Enfermedad de Meniere']	['Neuritis vestibular']	['Migraña vestibular']	M1	Criteria 1		Síndrome de Meniere	VPPB		D1	Criteria 1	
mGqfwdejwBDJ0ldDqbS	Hiv Infection	['Infección por VIH']	['Linfoma']	['Infección por parásitos']	M1	Criteria 1		Linfoma hodgkin	Linfoma no hodgkin	Leucemia	missed	Criteria 3	
Mh4rSpH5qsbbXsDXOgrY	Rheumatoid Arthritis	['Artritis reumatoide']	['Fibromialgia']	['Lupus eritematoso sistémico']	M1	Criteria 1		Artritis reumatoide	Artritis a filiar		D1	Criteria 1	
mkGtmWa9XLZGDq6NBvvnv	Rheumatoid Arthritis	['Artritis reumatoide']	['Osteoartritis']	['Artritis psoriásica']	M1	Criteria 1		Artritis Reumatoide	LEs, poco probable		D1	Criteria 1	
MOEII4f8F5AnvEGfMeoY	G6pd Deficiency	['Síndrome hemolítico urémico']	['Glomerulonefritis', 'Hepatitis']	[]	missed	Criteria 3		HEMOLISIS AGUDA TRAS INGESTA DE HABAS (FAVISMO)	HEPATITIS		D1	Criteria 1	
MoZmHhOZMejiwmx3vNJ	Narcolepsy	['Narcolepsia']	['Hipersomnia idiopática']	['Trastorno del sueño relacionado con la nicotina']	M1	Criteria 1		NARCOLEPSIA	DEPENDENCIA AL ABACO	HIPERSOMNIA	D1	Criteria 1	
MWte0DXpLnND0g7cDftN	Renal Artery Stenosis	['Insuficiencia cardíaca']	['Síndrome nefrótico', 'Enfermedad renal crónica']	[]	missed	Criteria 3		Hipertension Arterial	Insuficiencia cardíaca	Insuficiencia renal, proteinuria	missed	Criteria 3	
N25CtodsOOB2XVu0HdK	Myocarditis	['Insuficiencia cardíaca']	['Embolia pulmonar', 'Pericarditis']	[]	missed	Criteria 3		Mio/pericarditis postviral con insuficiencia cardíaca congestiva			D1	Criteria 1	
ncNm9GwxEu3Rfyj7uCaZ	Chronic Pancreatitis	['Pancreatitis crónica']	['Insuficiencia pancreática', 'Cáncer de páncreas']	[]	M1	Criteria 1		Pancreatitis crónica	Insuficiencia pancreática		D1	Criteria 1	
nGPKivKJQgJ5cq7XGGDI	Meniere Disease	[]	['Enfermedad de Meniere', 'Vértigo posicional paroxístico benigno']	['Neuritis vestibular']	M2	Criteria 1		Vertigo paroxístico postural benigno			missed	Criteria 3	
NkhXAC20hFH4416Msh40	Systemic Lupus Erythematosus	['Lupus eritematoso sistémico']	['Lupus cutáneo']	['Síndrome de Sjogren']	M1	Criteria 1		Lupus eritematoso sistémico			D1	Criteria 1	
NnHUmwf3hOHsWzaoSbO	Cluster Headache	['Cefalea en racimos']	['Migraña']	['Neuralgia del trigémino']	M1	Criteria 1		Cefalea en racimos	Migraña		D1	Criteria 1	
nqNLqL9bMvbXsUKUeyqc	Myasthenia Gravis	['Miastenia gravis']	['Síndrome de Lambert-Eaton']	['Miopatía inflamatoria']	M1	Criteria 1		Miastenia gravis	SD Lambert eaton		D1	Criteria 1	
NQZEA373CYyQTJKY2KL0	Fibromyalgia	['Fibromialgia']	['Síndrome de fatiga crónica']	['Hipotiroidismo']	M1	Criteria 1		Fibromialgia	Polimialgia reumatica	Espondilosis	D1	Criteria 1	
nWPF7V3uxz6D9BEzpHeh	Infective Endocarditis	['Neumonía']	['Embolia pulmonar', 'Miocarditis']	[]	missed	Criteria 3		endocarditis	artritis septica en tobillo		D1	Criteria 1	
nxnCGdmYf83PMRlB0dFR	Adrenal Insufficiency	['Enfermedad de Addison']	['Hipotensión ortostática']	['Anemia']	M1	Criteria 1		Insuficiencia suprarrenal. Addison	Hopotension ortostatica	Anemia	D1	Criteria 1	
OuCiaDMQ68KqSXVYA5t	Sheehan Syndrome	['Hipotiroidismo']	['Hiperprolactinemia', 'Hipopituitarismo']	[]	missed	Criteria 3		Hipotiroidismo hipofisiario	Tiroiditis post parto	Insuficiencia ovárica	D1	Criteria 1	

Doctor's name: Fernando Cerro Zarabozo													
		M1	M2	M3				D1	D2	D3			
doc_id	gold_standard	medsys_diagnostic_HIGH	medsys_diagnostic_MEDIUM	medsys_diagnostic_LOW	medsys_evaluation_result	medsys_used_criteria	application_rational (optional)	user_diagnostic_1	user_diagnostic_2	user_diagnostic_3	user_evaluation_result	user_used_criteria	application_rational (optional)
oyUFZjauqkCc72wuUpSj	Infective Endocarditis	['Endocarditis']	['Embolia pulmonar', 'Miocarditis']	[]	M1	Criteria 1		Endocarditis infecciosa	Miocarditis		D1	Criteria 1	
PDXAdEhxJgYK9KUJTsF	Multiple Sclerosis	['Esclerosis múltiple']	['Trastorno vestibular']	['Deficiencia de vitamina B12']	M1	Criteria 1		Esclerosis múltiple.	Enfermedad carencial de vitamina B12 o ácido fólico.		D1	Criteria 1	
pEzJPKDRh14Y2VOvKbJ4	Abruptio Placenta	['Desprendimiento de placenta']	['Amenaza de parto prematuro']	['Placenta previa']	M1	Criteria 1		Desprendimiento de placenta	Amenaza de parto prematura		D1	Criteria 1	
PFCHm6rQ1mXGaJRW9LIO	Chronic Venous Insufficiency	['Úlcera venosa']	['Úlcera diabética', 'Infección de la úlcera']	[]	misses	Criteria 3		Úlcera diabética (pie diabético)	Úlcera venosa	Infección de la úlcera	misses	Criteria 3	
PgyyGOFqYo0V8xypBHue	Adrenal Insufficiency	['Enfermedad de Addison']	['Hipotensión ortostática']	['Deficiencia de vitamina B12']	M1	Criteria 1		Enfermedad de Addison	Alguna enfermedad suprarrenal	Hipotensión ortostática	D1	Criteria 1	
pimQj8A7vIE8W6UQG9nE	Cluster Headache	['Cefalea en racimos']	['Migraña']	['Sinusitis']	M1	Criteria 1		Cefalea en racimos	Tumor	Neuralgia del trigémino	D1	Criteria 1	
pJ0H2llmJZjllhCvoLpz	Myocarditis	['Pericarditis']	['Insuficiencia cardíaca']	['Tromboembolismo pulmonar']	misses	Criteria 3		Pericarditis	Tromboembolismo pulmonar	Insuficiencia cardíaca	misses	Criteria 3	
PjJnvJfghPAIDYdLYcKp	Meniere Disease	['Enfermedad de Meniere']	['Neurinoma del acústico']	['Neuritis vestibular']	M1	Criteria 1		Enfermedad de Meniere	Neurinoma del acústico	Neuritis vestibular	D1	Criteria 1	
PmDKO8vtFchnqFzrwVK	Cushing Syndrome	['Cushing']	['Síndrome de ovario poliquístico']	['Hipotiroidismo']	M1	Criteria 1		sd cushing	hipotiroidismo	sd ovario poliquístico	D1	Criteria 1	
POyrE2oOQgnBxWYU9glp	Abruptio Placenta	['Desprendimiento de placenta']	['Placenta previa']	['Amenaza de aborto']	M1	Criteria 1		Desprendimiento de placenta	Placenta previa	Amenaza de aborto	D1	Criteria 1	
pr2yNsMWWMMebFPeJ0Ag	Cluster Headache	['Cefalea en racimos']	['Migraña']	['Neuralgia del trigémino']	M1	Criteria 1		Cefalea en racimos	Migraña		D1	Criteria 1	
PX0W2FBwjZBTYF4JCqoM	Primary Ovarian Failure	['Menopausia precoz', 'Insuficiencia ovárica primaria']	['Hipotiroidismo no controlado']	[]	misses	Criteria 3		Insuficiencia ovárica primaria y osteoporosis secundaria	Menopausia precoz		D1	Criteria 1	
py4x05vymN451PqGGfNT	Acute Cholecystitis	['Colecistitis']	['Colecistitis']	['Pancreatitis']	M1	Criteria 1		COLECISTITIS	COLICO BILIAR	PANCREATITIS	D1	Criteria 1	
pZbZmdlO6Ozshs4CSv5B	Cluster Headache	['Cefalea en racimos']	['Cefalea hemisférica paroxística']	['Neuralgia del trigémino']	M1	Criteria 1		Cefalea en racimos	Neuralgia del trigémino, rama superior		D1	Criteria 1	
Q4ZTMoeg9ZEjQsVvKHQ5	Systemic Sclerosis	['Esclerosis sistémica']	['Síndrome de Raynaud', 'Esofagitis']	[]	M1	Criteria 1		Esclerodermia			D1	Criteria 1	
qc4LNTM3WUusYXghW2ap	Diabetic Nephropathy	['Enfermedad renal crónica', 'Retinopatía diabética']	['Neuropatía diabética']	[]	misses	Criteria 3		Diabetes evolucionada	nefropatía diabética	retinopatía diabética	D2	Criteria 1	
QC9vlltEfzyJmbY7Otg1	Adrenal Insufficiency	['Enfermedad de Addison']	['Hemocromatosis', 'Insuficiencia suprarrenal']	[]	M1	Criteria 1		Enfermedad de Addison			D1	Criteria 1	
qcWslTPPxBPUEs7HjB2	Hodgkin Lymphoma	['Linfoma']	['Enfermedad de Hodgkin']	['Linfadenopatía por tuberculosis']	M1	Criteria 1		Adenopatía patológica, a descartar linfoma como primera opción	Enfermedad de Hodgkin		D2	Criteria 1	
QDqq221GSgzGMHhTB0z	Lymphoma	['Linfoma']	['Leucemia', 'Enfermedad de Hodgkin']	[]	M1	Criteria 1		SOSPECHA DE NEOPLASIA	LINFOMA	LEUCEMIA	D2	Criteria 1	
qJHw1u8hbX6D35asqdMS	Hepatocellular Carcinoma	['Cirrosis']	['Hepatopatía alcohólica', 'Hepatocarcinoma']	[]	M2	Criteria 1		cirrosis	hepatocarcinoma	hepatopatía alcohólica	D2	Criteria 1	

Doctor's name: Fernando Cerro Zarabozo													
		M1	M2	M3				D1	D2	D3			
doc_id	gold_standard	medsys_diagnostic_HIGH	medsys_diagnostic_MEDIUM	medsys_diagnostic_LOW	medsys_evaluation_result	medsys_used_criteria	application_rational (optional)	user_diagnostic_1	user_diagnostic_2	user_diagnostic_3	user_evaluation_result	user_used_criteria	application_rational (optional)
QpfttqlnUCdto6UXdVf	Brain Abscess	['Meningitis']	['Encefalitis', 'Trombosis venosa cerebral']	[]	missed	Criteria 3		Meningitis	Encefalitis	Trombosis venosa cerebral	missed	Criteria 3	
qUOWj77B4F9bSmfAxmcl	Cluster Headache	['Cefalea en racimos']	['Migraña']	['Sinusitis']	M1	Criteria 1		cefalea en racimos			D1	Criteria 1	
qVW5j54ky1Xqr34ERQQ	Brain Abscess	['Meningitis']	['Absceso cerebral', 'Encefalitis']	[]	M2	Criteria 1		meningitis	Encefalitis	Absceso cerebral	D3	Criteria 1	
qWQNZ1Ah5celB9rJecm	Fibromyalgia	['Fibromialgia']	['Síndrome de fatiga crónica']	['Hipotiroidismo']	M1	Criteria 1		Fibromialgia	Enfermedad reumatológica tipo AR o Lupus	Osteoartritis	D1	Criteria 1	
r5XFKCBbuW7I3lgYYbK	Pulmonary Embolism	['Embolia pulmonar']	['Neumotórax']	['Pericarditis']	M1	Criteria 1		NEUMOTORAX	EMBOLIA PULMONAR	DERRAME PLEURAL	D2	Criteria 1	
R8E0vrtqrUCLumZZMMt	Chronic Venous Insufficiency	['Úlcera venosa', 'Insuficiencia venosa crónica']	['Úlcera diabética']	[]	M1	Criteria 1		ULCERA DIABETICA	DESCOMPENSACION DIABETICA	INSUFICIENCIA VENOSA	D3	Criteria 1	
RirdqBNG0ec3iFi4nXis	Pulmonary Embolism	['Embolia pulmonar']	['Infarto de miocardio']	['Neumotórax']	M1	Criteria 1		Tromboembolismo pulmonar (posible por FA de inicio reciente)	Infarto de miocardio de presentación atípica		D1	Criteria 1	
RJc3E1xDX7S WVcsn81YD	Multiple Sclerosis	['Esclerosis múltiple recurrente']	['Síndrome de fatiga crónica']	['Deficiencia de vitamina D']	M1	Criteria 1		Brote de Esclerosis Múltiple	Vertigo a estudio		D1	Criteria 1	
rJlgGpquF4V1FjC4sJTM	Primary Ovarian Failure	['Insuficiencia ovárica primaria']	['Osteoporosis', 'Alteraciones hormonales']	[]	M1	Criteria 1		Menopausia precoz a estudio	Hipotiroidismo		missed	Criteria 3	
Rnz0kQHaq6UpWDa8VEDp	Multiple Sclerosis	['Esclerosis múltiple recurrente']	['Síndrome de fatiga crónica']	['Anemia']	M1	Criteria 1		Reagudización de esclerosis múltiple			D1	Criteria 1	
RQUy4i3H2VqurFLXR8Z9	Acute Cholecystitis	['Colecistitis']	['Cálculos biliares']	['Pancreatitis']	M1	Criteria 1		Colecistitis aguda.			D1	Criteria 1	
RR121YN52gk8xrfhYzJL	Chronic Pancreatitis	[]	['Cáncer de páncreas', 'Úlcera péptica', 'Pancreatitis']	[]	M2	Criteria 1		Cancer pancreas	ulcera peptica	pancreatitis	D3	Criteria 1	
RsvDLOFwSfpg7VCPeZC7	Cystic Fibrosis	['Fibrosis quística']	['Insuficiencia pancreática', 'Bronquiectasias']	[]	M1	Criteria 1		FIBROSIS QUISTICA	INMUNODEFICIENCIAS	Celiaquia	D1	Criteria 1	
RURhuyUNNaVZb4Eo92S	Acute Interstitial Nephritis	[]	['Reacción alérgica', 'Infección viral', 'Hepatitis']	[]	missed	Criteria 3		Nefritis intersticial aguda (NIA) secundaria a omeprazol			D1	Criteria 1	
rwjgQErW4UOXAGvQuUud	Hodgkin Lymphoma	['Linfoma']	['Mononucleosis infecciosa']	['Linfadenitis']	M1	Criteria 1		Linfoma	Tuberculosis		D1	Criteria 1	
RZmUSFMsozH9VOYEhy7	Chronic Pancreatitis	['Pancreatitis']	['Cáncer de páncreas']	['Úlcera péptica']	M1	Criteria 1		Pancreatitis	Cólico biliar		D1	Criteria 1	
S8jhTjBqOmEYgpVBnF	Myasthenia Gravis	['Miastenia gravis']	['Síndrome de Lambert-Eaton']	['Hipotiroidismo']	M1	Criteria 1		Miastenia gravis	Esclerosis Múltiple		D1	Criteria 1	
S9UtI3614B5kMcq32d5q	Hyperparathyroidism	['Fibromialgia']	['Hipotiroidismo', 'Deficiencia de vitamina D']	[]	missed	Criteria 3		Fibromialgia	Síndrome de fatiga crónica		missed	Criteria 3	
sACe2Rlcm519GEeRxdGc	Infective Endocarditis	[]	['Infección sistémica', 'Artritis reactiva']	['Fiebre reumática']	missed	Criteria 3		Artritis de tobillo séptica	Artritis de tobillo por depósito de cristales (Ac úrico)	Osteomielitis descartar	missed	Criteria 3	
SjmDrb84sETqFnbFRQN7	Hodgkin Lymphoma	['Linfadenopatía']	['Linfoma', 'Mononucleosis']	[]	M2	Criteria 1		Bultoma a estudio de probable etiología humoral			missed	Criteria 3	

Doctor's name: Fernando Cerro Zarabozo													
		M1	M2	M3				D1	D2	D3			
doc_id	gold_standard	medsys_diagnostic_HIGH	medsys_diagnostic_MEDIUM	medsys_diagnostic_LOW	medsys_evaluation_result	medsys_used_criteria	application_rational (optional)	user_diagnostic_1	user_diagnostic_2	user_diagnostic_3	user_evaluation_result	user_used_criteria	application_rational (optional)
SkyfiUaAhL8RovteFW3	Adrenal Insufficiency	['Insuficiencia suprarrenal', 'Enfermedad de Addison']	['Anemia']	[]	M1	Criteria 1		enfermedad de Addison	Insuficiencia suprarrenal		D1	Criteria 1	
sL9mARoz5lay0BhUbfYh	Sheehan Syndrome	['Hipotiroidismo']	['Hipopituitarismo']	['Menopausia precoz']	M2	Criteria 1		Anemia postparto	Depresion postparto		missed	Criteria 3	
SNd3mX1o0JYELoF8Kfch	Sheehan Syndrome	['Hipotiroidismo']	['Menopausia precoz', 'Hipopituitarismo']	[]	missed	Criteria 3		Hipotiroidismo	Alteración hipofisaria post parto		D2	Criteria 1	
sqxfKtA7wCsIP2E7V0mW	Congestive Heart Failure	['Edema pulmonar', 'Insuficiencia cardíaca']	['Insuficiencia renal']	[]	M1	Criteria 1		Insuficiencia cardíaca descompensada/Edema pulmonar			D1	Criteria 1	
stpjOoAJ1qma9TMX6lyy	Brucellosis	['Mononucleosis']	['Infección por citomegalovirus', 'Infección por VIH']	[]	missed	Criteria 3		Infección viral a filiar			missed	Criteria 3	
SvaEokPTDUJXpesJLJhM	Abruptio Placenta	['Desprendimiento de placenta']	['Placenta previa']	['Ruptura uterina']	M1	Criteria 1		Amenaza de parto pretermino	Desprendimiento o prematuro de placenta	Placenta previa descartar	D2	Criteria 1	
TATzLLkCbXNa4mFV6Vsj	Myasthenia Gravis	['Miastenia gravis']	['Síndrome de Lambert-Eaton']	['Miopatía inflamatoria']	M1	Criteria 1		Miastenia gravis	Distrofia muscular a estudio		D1	Criteria 1	
TcLXO4eCivVZRaz7f81	Renal Artery Stenosis	['Síndrome nefrótico']	['Enfermedad renal crónica', 'Insuficiencia cardíaca']	[]	missed	Criteria 3		Nefropatía hipertensiva con insuficiencia cardíaca secundaria exacerbada por inicio de IECA.	Síndrome nefrótico.		missed	Criteria 3	
tCNiK81OpYxqgOXFEHCb	Brucellosis	['Fiebre tifoidea']	['Mononucleosis infecciosa', 'Infección por Chikungunya']	[]	missed	Criteria 3		Fiebre Tifoidea	Fiebre del viajero		missed	Criteria 3	
tdmdon8bDwYQg2NXajOd	G6pd Deficiency	['Gastritis hemorrágica']	['Úlcera péptica', 'Infección del tracto urinario']	[]	missed	Criteria 3		Colico renal no complicado			missed	Criteria 3	
TEi5tS2sUMoJYYxKv4xc	Hodgkin Lymphoma	['Linfoma']	['Infección', 'Enfermedad de Hodgkin']	[]	M1	Criteria 1		Linfoma	Linfoma de hodgkin	Absceso	D1	Criteria 1	
TGBogZ7ZxuVmVSYefone	Congestive Heart Failure	['Insuficiencia cardíaca']	['Cardiopatía isquémica']	['Enfermedad pulmonar obstructiva crónica']	M1	Criteria 1		Insuficiencia cardíaca en probable contexto de antecedente de IAM previo	Fibrilacion auricular de novo con signos de Insuficiencia cardíaca		D1	Criteria 1	
t4FC8hjVG7LHNJWUWFO	Systemic Sclerosis	['Esclerodermia']	['Enfermedad por reflujo gastroesofágico', 'Artritis reumatoide']	[]	M1	Criteria 1		Esclerodermia	ERGE	Artritis reumatoide	D1	Criteria 1	
tqGxHbNK29UXCOQ4FnK	Adrenal Insufficiency	['Enfermedad de Addison']	['Anemia']	['Hipotiroidismo']	M1	Criteria 1		Insuficiencia suprarrenal	Hemocromatosis descartar		D1	Criteria 1	
tSpMvqclBjFKY1h0CRZi	Hiv Infection	['Infección por VIH']	['Linfoma']	['Infección por citomegalovirus']	M1	Criteria 1		Linfoma	Infección por VIH	Infección por CMV	D2	Criteria 1	
tVP3guqyhb8tlbJ5WT	Diabetic Nephropathy	['Síndrome nefrótico']	['Enfermedad renal crónica', 'Diabetes descontrolada']	[]	missed	Criteria 3		Síndrome nefrótico en probable relación con nefropatía diabética			D1	Criteria 1	

Doctor's name: Fernando Cerro Zarabozo													
		M1	M2	M3				D1	D2	D3			
doc_id	gold_standard	medsys_diagnostic_HIGH	medsys_diagnostic_MEDIUM	medsys_diagnostic_LOW	medsys_evaluation_result	medsys_used_criteria	application_rational (optional)	user_diagnostic_1	user_diagnostic_2	user_diagnostic_3	user_evaluation_result	user_used_criteria	application_rational (optional)
uhlljXU9AaDpBRoW18r	Systemic Lupus Erythematosus	['Lupus eritematoso sistémico']	['Lupus cutáneo subagudo']	['Dermatitis solar']	M1	Criteria 1		lupus eritematoso sistémico	Lupus subagudo	erupcion solar	D1	Criteria 1	
uHrJHc5YxF0mthk0NoHO	Myasthenia Gravis	['Miastenia gravis']	['Síndrome de Lambert-Eaton']	['Miopatía inflamatoria']	M1	Criteria 1		Miastenia gravis	Síndrome de Lambert - Eaton		D1	Criteria 1	
UMdCoVw77WCvpAuQkwcQ	Hepatocellular Carcinoma	['Cirrosis']	['Hepatocarcinoma', 'Hepatopatía crónica']	[]	M2	Criteria 1		Cirrosis hepática secundaria a VHC y alcohol	Hepatocarcinoma		D2	Criteria 1	
usmTRRIZQIHczkhZnDz	Sheehan Syndrome	['Hipotiroidismo']	['Depresión posparto', 'Hipopituitarismo']	[]	M2	Criteria 1		Hipotiroidismo	Depresión posparto	Hipopituitarismo	D3	Criteria 1	
uzvD3e6ph1ZqQ6m62TFn	Cluster Headache	['Cefalea en racimos']	['Migraña']	['Neuralgia del trigémino']	M1	Criteria 1		cefalea de horton o en racimos	cefalea secundaria a tumor cerebral	cefalea vascular	D1	Criteria 1	
v1WmDQSnauFQNLxAKk3W	Lymphoma	['Linfoma']	['Leucemia']	['Sarcoidosis']	M1	Criteria 1		Linfoma hodgkin	Linfoma no hodgkin	Carcinoma metastásico	D1	Criteria 1	
vgoKbcQG0ujlQsi43sJw	Pituitary Adenoma	['Hipotiroidismo']	['Síndrome metabólico']	['Apnea del sueño']	misses	Criteria 3		Diabetes Mellitus tipo II	Hipotiroidismo		misses	Criteria 3	
VkbJl6bl4j800vixW8E	Myocarditis	['Pericarditis']	['Pleuritis']	['Tromboembolismo pulmonar']	misses	Criteria 3		Pericarditis aguda			misses	Criteria 3	
VQnChExgyfpGcrP21NdG	Acute Interstitial Nephritis	['Hepatitis']	['Infección por leptospira', 'Infección por virus del dengue']	[]	misses	Criteria 3		Infección aguda de probable origen vírico vs bacteriano	Glomerulonefritis postestreptocócica descartar	Infección por leptospira	misses	Criteria 3	
wG8mAhDFw2wfG9AzRPed	Narcolepsy	['Narcolepsia']	['Trastorno del sueño relacionado con el consumo de tabaco', 'Hipersomnia idiopática']	[]	M1	Criteria 1		Síndrome de apnea obstructiva del sueño	Trastornos metabólicos descartar	Alteraciones de tiroides descartar	misses	Criteria 3	
wKcJaYkirS3SGW91M7	Myasthenia Gravis	['Miastenia gravis']	['Síndrome de Lambert-Eaton']	['Distrofia miotónica']	M1	Criteria 1		ESCLEROSIS LATERAL AMIOTROFICA	ESCLEROSIS MULTIPLE	MIASTENIA	D3	Criteria 1	
wscRT3X37KKCJx4C5P0b	Hepatocellular Carcinoma	['Cirrosis']	['Hepatitis alcohólica', 'Hepatocarcinoma']	[]	M2	Criteria 1		Cirrosis hepática +- hepatocarcinoma	Tumor de aparato digestivo a filiar (pancreas, estómago)		D1	Criteria 1	
XCH3pdZaLb1aTaPuFBZo	Sheehan Syndrome	['Síndrome de Sheehan']	['Hipotiroidismo', 'Hipopituitarismo']	[]	M1	Criteria 1		LESION HIPOFISARIA	ADENOMA HIPOFISARIO	AMENORREA SECUNDARIA	D1	Criteria 1	
XdWGXByckvobdh3Svci	Diffuse Esophageal Spasm	['Trastorno de la motilidad esofágica']	['Cáncer esofágico', 'Acalasia']	[]	M1	Criteria 1		Tumoración orofaríngea	Patología neurológica		misses	Criteria 3	
xF3kratMg71lus9cBz6Z	Myocarditis	['Embolia pulmonar']	['Miocarditis', 'Pericarditis']	[]	M2	Criteria 1		Pericarditis aguda	Miocarditis	TEP	D2	Criteria 1	
Xhmxjjs0FdisnjyeKaZ	Meniere Disease	['Enfermedad de Meniere']	['Migraña vestibular']	['Neuritis vestibular']	M1	Criteria 1		Enfermedad de Meniere	Neuritis vestibular		D1	Criteria 1	
xIzJvd42uhTDrgaiK3D	Sheehan Syndrome	['Hipotiroidismo']	['Depresión posparto', 'Menopausia precoz']	[]	misses	Criteria 3		Hipotiroidismo postparto	Menopausia precoz??		misses	Criteria 3	
xKrZqU7yxoeg54gZlCgs	Crohn Disease	['Enfermedad de Crohn']	['Enfermedad inflamatoria intestinal']	['Síndrome del intestino irritable']	M1	Criteria 1		Enfermedad de Crohn	Colitis ulcerosa		D1	Criteria 1	
xLQo2LWSVRwYJNg62AKx	Cystic Fibrosis	['Bronquiectasias']	['Fibrosis pulmonar']	['Infección por hongos']	misses	Criteria 3		Bronquitis crónica reagudizada			misses	Criteria 3	

Doctor's name: Fernando Cerro Zarabozo													
		M1	M2	M3				D1	D2	D3			
doc_id	gold_standard	medsys_diagnostic_HIGH	medsys_diagnostic_MEDIUM	medsys_diagnostic_LOW	medsys_evaluation_result	medsys_used_criteria	application_rational (optional)	user_diagnostic_1	user_diagnostic_2	user_diagnostic_3	user_evaluation_result	user_used_criteria	application_rational (optional)
xQhCd9mG1gwM4jWqrARo	Pituitary Adenoma	[]	['Síndrome de Cushing', 'Hipopituitarismo']	['Apnea del sueño']	missed	Criteria 3		LESION HIPOFISARIA	FATIGA CRONICA	CUSHING	D1	Criteria 1	
XqUxboVEwF15LT4UGW4s	Meniere Disease	['Enfermedad de Meniere']	['Migraña vestibular']	['Neuritis vestibular']	M1	Criteria 1		Enfermedad de Meniere	Neuritis vestibular	Vértigo periférico	D1	Criteria 1	
y0OHUYreXxq7Ja9m8sJc	Diabetic Nephropathy	['Síndrome nefrótico']	['Enfermedad renal crónica', 'Retinopatía diabética']	[]	missed	Criteria 3		Descompensación Diabética	Síndrome nefrótico		missed	Criteria 3	
Y5RewfyWZFhFuBHgkktA	Colon Cancer	['Cáncer colorrectal']	['Anemia ferropénica']	['Hipotiroidismo']	M1	Criteria 1		Síndrome constitucional a descartar posible neoplasia digestiva, CCR como primera posibilidad diagnóstica dados los AP de la paciente			D1	Criteria 1	
y9BcxtoahwYKjCbFCzbZ	Diabetic Nephropathy	['Síndrome nefrótico']	['Insuficiencia renal', 'Neuropatía diabética']	[]	missed	Criteria 3		SD necrotic	Diabetes Mellitus mal controlada		missed	Criteria 3	
YEDle04hd1897aJp7NiB	Hodgkin Lymphoma	['Linfoma']	['Mononucleosis']	['Tuberculosis']	M1	Criteria 1		Adenopatía cervical	Linfoma descartar	Tuberculosis ganglionar descartar	D2	Criteria 1	
yIrsML8Stf6r9CbbqpaF	Colon Cancer	['Cáncer colorrectal']	['Síndrome de malabsorción']	['Hipotiroidismo']	M1	Criteria 1		Cancer colorrectal	Síndrome malabsorción	Obstrucción intestinal	D1	Criteria 1	
YoMXvpXloyLUXHnUEAJBR	Abruptio Placentae	['Desprendimiento de placenta']	['Placenta previa']	['Ruptura uterina']	M1	Criteria 1		Desprendimiento de placenta.	Amenaza de aborto	Preclampsia	D1	Criteria 1	
YOoa5vcSkwbvEkcNRAWP	Hyperparathyroidism	['Fibromialgia']	['Síndrome de fatiga crónica']	['Hipotiroidismo']	missed	Criteria 3		Síndrome de fatiga crónica	Fibromialgia		missed	Criteria 3	
YXjkz3PvQ39hRc7CJqBm	Hyperparathyroidism	['Síndrome de fatiga crónica']	['Deficiencia de vitamina D', 'Fibromialgia']	[]	missed	Criteria 3		Fibromialgia	Síndrome de fatiga crónica		missed	Criteria 3	
ZK1Tdbmc0gv8Rcjwno9p	Lymphoma	['Linfoma']	['Enfermedad de Hodgkin', 'Leucemia']	[]	M1	Criteria 1		Adenopatías a estudio	Síndrome linfoproliferativo, posible linfoma		D2	Criteria 1	
ZOISmcm7MLVZ9Wyx805P	Pulmonary Embolism	['Embolia pulmonar']	['Infarto de miocardio', 'Neumotórax']	[]	M1	Criteria 1		Tromboembolismo pulmonar tras intervención quirúrgica	Infección respiratoria aguda	Neumotorax espontáneo	D1	Criteria 1	
zIL2LyhAxYwLuUza5sK6	Systemic Sclerosis	['Esclerodermia']	['Síndrome de Raynaud', 'Reflujo gastroesofágico']	[]	M1	Criteria 1		Esclerodermia	LES		D1	Criteria 1	
zUIQjySgUEFuy5doHKv	Hiv Infection	['Infección por VIH']	['Linfoma', 'Infección por citomegalovirus']	[]	M1	Criteria 1		VIH	Mononucleosis	infección CMV	D1	Criteria 1	
zwAKF8Ng9LLiQMp7s5mo	Renal Artery Stenosis	['Insuficiencia cardíaca']	['Insuficiencia renal crónica', 'Síndrome nefrótico']	[]	missed	Criteria 3		Insuficiencia cardíaca	Síndrome nefrótico	Fracaso renal agudo	missed	Criteria 3	